

Analyse financière des coopératives caféières du Sud-Kivu : cas de « Kalehe Arabica Coffee Cooperative » en République démocratique du Congo (2020 - 2022)

Financial analysis of coffee cooperatives in South Kivu : case of “Kalehe Arabica Coffee Cooperative” in the Democratic republic of Congo (2020 - 2022)

MAKELELE MASIRIKA Emmanuel

Enseignant chercheur

Diplômé d'études approfondies en sciences économiques et de gestion
Institut Supérieur des Techniques Médicales de Nyangezi (ISTM/NYANGEZI)
République Démocratique du Congo
emmanuelmasirikam@gmail.com

BADESIRE CIHEBEYE Gaston

Enseignant chercheur

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Bukavu (ISAM/BUKAVU)
Département d'Informatique de gestion
République Démocratique du Congo
gastonbadesire@gmail.com

BALUNGWE BIRHASHWIRWA Ildéphonse

Enseignant chercheur

Institut Supérieur des Techniques Médicales de Nyangezi (ISTM/NYANGEZI)
Etudiant en Maîtrise (Gestion financière) à l'Université de Goma.
République Démocratique du Congo
dephobirhash@gmail.com

Date de soumission : 12/11/2023

Date d'acceptation : 13/12/2023

Pour citer cet article :

MAKELELE. M.E. & al. (2023) « Analyse financière des coopératives caféières du Sud-Kivu : cas de « Kalehe Arabica Coffee Cooperative » en République démocratique du Congo (2020 - 2022) », Revue Internationale du chercheur «Volume 4 : Numéro 4» pp : 935-962

Résumé

Ce papier porte sur l'analyse financière des coopératives caféières du Sud-Kivu, cas de la « Kalehe Arabica coffee coopérative » (KACCO) en République Démocratique du Congo. Son objectif est de vérifier l'état de santé financière de cette coopérative, afin d'aider à juger de sa pérennité. La méthode analytique a permis d'exploiter ses états financiers (bilan et compte de résultat de 2020 à 2022), sur base desquels des calculs des ratios d'équilibre financier, de solvabilité, de liquidité et de rentabilité ont été effectués. Les résultats montrent que la coopérative KACCO est en équilibre financier et peut assurer son autonomie financière et sa pérennité (ratios satisfaisants) ; elle est solvable à court terme et à moyen et long terme (ratios satisfaisants) vis-à-vis de ses créanciers. Cependant, les résultats prouvent qu'elle n'est pas trivialement performante (sa rentabilité n'étant pas croissante au fil des années, quoique toujours positive) du point de vue commercial, économique et financier ; mais l'espoir est permis. Sa performance sociale est infirmée. Le maintien du cap de l'équilibre financier et de la rentabilité sous toutes ses formes ; ainsi que le placement ou l'investissement économique de l'excès de trésorerie constaté sont conseillés.

Mots clés : Analyse financière ; coopératives ; performance ; rentabilité ; ratio.

Abstract

This paper focuses on the financial analysis of coffee cooperatives in South Kivu, the case of the “Kalehe Arabica coffee cooperative” (KACCO) in the Democratic Republic of Congo. Its objective is to verify the financial health of this cooperative, in order to help judge its sustainability. The analytical method made it possible to use its financial statements (balance sheet and income statement from 2020 to 2022), on the basis of which calculations of the financial balance, solvency, liquidity and profitability ratios were carried out. The results show that the KACCO cooperative is in financial balance and can ensure its financial autonomy and sustainability (satisfactory ratios); it is solvent in the short term and in the medium and long term (satisfactory ratios) vis-à-vis its creditors. However, the results prove that it is not trivially efficient (its profitability not increasing over the years, although always positive) from a commercial, economic and financial point of view; but there is hope. His social performance is invalidated. Maintaining the course of financial balance and profitability in all its forms; as well as the placement or economic investment of the excess cash observed are recommended.

Keywords: Financial analysis ; cooperatives ; performance ; profitability ; ratio.

Introduction

On ne saurait sous-estimer l'importance des coopératives agricoles dans l'amélioration de la vie de millions de petits agriculteurs et de leurs familles, font observer des agences de l'ONU basées à Rome (Ramazani , 2021). Lorsqu'ils font partie d'un grand groupe, la loi du nombre aidant, les petits agriculteurs peuvent négocier de meilleures conditions contractuelles et faire baisser les prix des intrants agricoles notamment les semences, les engrais et les équipements (Hagen , 2006 ; Piot-Lepetit et al, 2021). Les coopératives offrent, en outre, des perspectives que les petits agriculteurs ne seraient pas en mesure d'entrevoir individuellement. Elles les aident à sécuriser leurs droits fonciers et à trouver de meilleures opportunités pour écouler leurs produits sur les marchés. Elles soutiennent les petits producteurs agricoles hommes ou femmes et les groupes marginalisés en créant des emplois ruraux durables (Hagen , 2006 ; Ramazani , 2021). Qu'elles soient de petite taille ou qu'elles brassent des millions de dollars au plan mondial, les coopératives opèrent dans tous les secteurs de l'économie, comptent plus de 800 millions de membres et fournissent 100 millions d'emplois dans le monde, soit 20 pour cent de plus que les multinationales (Reverchon, 2008). Dans plusieurs pays (au Népal, au Brésil, en île Maurice, Au Kenya, ...), des organisations internationales fournissent des semences de qualité et des engrais aux agriculteurs et aux coopératives agricoles et œuvrent à leurs côtés pour mettre en œuvre des pratiques agricoles plus adaptées et plus productives (Reverchon, 2008; Ramazani , 2021). Ainsi, les coopératives offrent un modèle d'entreprise solide, viable et adapté aux besoins des communautés rurales dans les pays en développement et contribuent dans leurs économies (Boujarfaoui, M., & El Ghazali, M., 2021). Les coopératives agricoles africaines fonctionnent très mal actuellement de manière que leur production (y compris le café) laisse à désirer (Chomel, 2023). Une réforme est donc nécessaire étant donné que le café constitue l'une des pierres angulaires dans le développement de l'économie et principale source de devises dans plusieurs pays du monde ((Ramazani , 2021), 1995).

En République Démocratique du Congo (RDC), l'agriculture revêt un grand intérêt, elle constitue le principal moyen de survie des populations rurales, particulièrement dans la province du Sud- Kivu où la grande partie de la production agricole est réalisée par les petits exploitants pratiquant une agriculture extensive sur des petites étendues et caractérisée par une faible utilisation d'intrants adéquats et un faible surplus de production commercialisé (Catholic relief services , 2016 ; Ramazani , 2021). Et les produits agricoles récoltés ne servent qu'à la consommation locale uniquement, à l'exception du café dont, par ailleurs, la qualité est très appréciée au niveau international (Ramazani , 2021). La demande mondiale du café de qualité est en train d'augmenter, mais la production serait en risque (Catholic relief services , 2016).

Le café du Kivu a une qualité intrinsèque remarquable. Entre 1450 à 2000 mètres d'altitude, les hautes terres volcaniques à l'Est de la RDC accueillent un terroir de café jadis renommé pour ses arômes généreux et floraux (Ministère de l'agriculture, 2016 ; KACCO, 2021). Les coopératives agricoles principalement les coopératives évoluant dans le secteur du Café en RDC ont connu un certain nombre de problèmes dans leur gestion financière, notamment le manque d'analyse des ratios financiers, de calcul de rentabilité, la non considération des amortissements lors de l'élaboration des états financiers, la planification du plan d'affaires non approprié qui ne reflète pas la réalité de la production et de la fidélisation des membres de la coopérative, la réalisation de dépenses non incluses dans le plan d'affaires projeté, la faible participation économique des membres, ... (Ministère de l'agriculture, 2016 ; KACCO, 2021). L'entreprise est donc appelée à dégager une rentabilité financière et économique suffisante pour pouvoir atteindre aussi ses objectifs sociaux (KACCO, 2021). Malheureusement, la production du café Arabica en RDC fait face à de sérieuses difficultés, dues aussi aux intermédiaires de commerce qui discutent le prix sur le marché mondial, et qui vendent leur café sans offrir de service en retour. Beaucoup d'agriculteurs de café sont exploités par ces intermédiaires qui offrent des crédits pour la récolte de café la plus récente à des tarifs extrêmement bas. Comme résultat, les agriculteurs de café sont en train de se battre pour survivre malgré l'importance de leur production (Catholic relief services , 2016). En plus, en RDC, il y a une taxation exagérée en comparaison aux pays voisins, et une complicité systématique de certains départements d'Etat dans l'exportation frauduleuse du café congolais. Le volume de café exporté via des voies officielles est réduit jusqu'à un dixième de la capacité (Catholic relief services , 2016). Ainsi, les producteurs de café de qualité ne sont pas récompensés proprement, parce qu'ils n'ont pas un accès direct au marché international. Dans les années 1940, les grandes plantations appartenaient aux colons. Ceux-ci accédaient eux-mêmes au marché international et bénéficiaient fortement de leurs récoltes (Ramazani , 2021). Aujourd'hui, les producteurs familiaux tentent de reprendre le flambeau en se regroupant en coopératives, et leur café arabica est très apprécié sur le marché international (Catholic relief services , 2016). Le gouvernement congolais encourage l'agriculture dans sa lutte contre la pauvreté, notamment la culture du café (Ministère de l'agriculture, 2016). Et pour soutenir et promouvoir la production du café dans la région du Nord et Sud-Kivu, il a été créé une coopérative agricole dénommée « Kalehe Arabica Coffee Coopérative » (KACCO en sigle) (KACCO, 2013). La majorité des coopératives qui naissent dans la région tombent en faillite avant cinq ans de vie, faute de prise de décision adéquate par les dirigeants (Catholic relief services, 2016 ; Ramazani, 2021). Et pour aucune d'elles, à notre connaissance, l'analyse de la santé financière n'a jamais été faite. Nous essayons de

combler ce gap. Cette entreprise coopérative KACCO, est-elle en mesure de maintenir la bonne gestion à travers la performance et l'équilibre financier de ses états financiers ?

Ce travail fait l'analyse financière de la coopérative KACCO de Kalehe, province du Sud-Kivu en RDC. Son importance est de vérifier l'état de santé financière de la coopérative KACCO afin de savoir s'il pourra réussir sa mission d'assurer le bien-être à ses membres sur le long terme. Pour ce faire, l'analyse des indicateurs de l'équilibre financier calculés sur base des éléments des bilans successifs, ainsi que celle des ratios de solvabilité, de liquidité et de rentabilité calculés à partir des comptes de résultat de la KACCO de 2020 à 2022 est faite, afin d'évaluer sa performance. Sur ce, cette étude émet les **hypothèses** suivantes :

H1 : L'entreprise coopérative KACCO serait équilibrée financièrement

H2 : La Coopérative KACCO serait financièrement autonome et pérenne.

H3 : La coopérative KACCO serait solvable auprès des institutions financières prêteuses

H4 : La coopérative KACCO serait une entreprise performante

Hormis l'introduction, cette étude comprend 4 chapitres. Le premier traite de la revue de la littérature, le deuxième décrit le milieu d'étude et l'approche méthodologique, le troisième présente, analyse et interprète les résultats et le quatrième fait la discussion des résultats. Une conclusion assortie des limites et implications managériales et scientifiques clôture ce travail.

1. Revue de la littérature

1.1. Cadre théorique

1.1.1. La coopérative

Plusieurs chercheurs ont donné des définitions différentes mais complémentaires à la coopérative (Hagen , 2006 ; Journal officiel OHADA, 2010). Au vu de celles-ci, disons qu'une **coopérative** est une personne morale qui regroupe des personnes ou des sociétés ayant des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui sont réunies volontairement, en vue de les satisfaire. Le journal officiel OHADA (2010) montre que la gestion d'une coopérative est collégiale et son administration est démocratique et fondée sur l'autopromotion d'entraide mutuelle des membres.

Les actions des organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, bien qu'effectives sont souvent orientées vers les organismes existants côte à côte avec le système coopératif tels que les associations, les groupements de producteurs et les groupements d'intérêt économique de sorte que les coopératives sont considérées par ces derniers comme "parents pauvres" (Journal officiel OHADA, 2010). Certaines valeurs fondamentales sont communes à toutes les coopératives à travers le monde notamment la démocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité,

l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale, l'altruisme (Boujarfaoui & El Ghazali, 2021, Journal officiel OHADA, 2010).

1.1.2. Importance d'une comptabilité simple adaptée aux organisations coopératives

Il est accepté en théorie, que la coopérative est une organisation autogérée et autocontrôlée dans l'intérêt de l'ensemble de ses membres (Harns, 2012). Sous prétexte que la masse des adhérents des coopératives en Afrique est analphabète, la gestion et la comptabilité sont réservées à des spécialistes. La formation et l'éducation coopérative sont, de ce fait, centrées avant tout sur les gérants et les comptables et s'étendent parfois jusqu'aux membres du conseil d'administration. Il se crée un vide entre la minorité lettrée qui s'occupe de la gestion et la masse des adhérents sans aucun pouvoir (Harns, 2012). Cette situation rend très insuffisant le contrôle par l'ensemble des adhérents dont la participation reste symbolique. Pour éviter des malversations et permettre le développement du mouvement coopératif, il faudra trouver des méthodes efficaces pour un enseignement élémentaire afin que le principe démocratique, acceptable en théorie, puisse être appliqué en pratique (Harns, 2012). La comptabilité comme instrument de gestion et de contrôle doit donc être simplifiée et permettre la compréhension de l'information comptable aux adhérents (Harns, 2012).

1.1.3. Théorie de l'économie sociale et solidaire

Les coopératives sont soumises à la théorie de l'économie sociale et solidaire. Elle est une forme d'économie qui est différente de l'économie capitaliste et de l'économie publique (Mamdouh & Ahrouch, 2021). Elle rassemble les activités à caractère économique et financier qui dépendent de la volonté des membres d'agir et d'administrer démocratiquement leur entité (Inariten et Angade, 2023, Mamdouh et Ahrouch, 2021). Dans ce genre d'organisations, c'est l'intérêt général et social qui prime sur l'intérêt individuel et matériel (Bourezak, 2023, Inariten & Angade, 2023). L'économie sociale et solidaire regroupe les coopératives (noyau dur de celle-ci), les mutualités et les associations (Bourezak, 2023, Inariten & Angade, 2023). Certains auteurs évoquent des principes éthiques dont les coopératives en particulier sont respectueuses, notamment la finalité de service aux membres plutôt que de profit, l'autonomie de gestion, le processus de décision démocratique, ainsi que la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus (Bourezak, 2023, Inariten & Angade, 2023). D'autres y ajoutent les principes unissant les entreprises mutualistes, coopératives et associatives, dont l'adhésion volontaire des membres, l'indépendance politique, le caractère à but non lucratif des activités développées, ainsi que la gestion démocratique et transparente de l'entité (Boujarfaoui & El Ghazali, 2021, El Hidani, 2022, Mamdouh & Ahrouch, 2021). Cette économie vise le changement social et le développement

durable à travers la performance et la pérennité de leurs actions et de leurs activités afin de faire face aux crises multiformes constatées de par le monde (Mamdouh & Ahrouch, 2021).

1.1.4. La Performance d'entreprise

❖ Notion de performance

Le concept de performance peut être défini pour une entreprise, comme étant le niveau de réalisation des résultats par rapport aux efforts engagés et aux ressources consommées (Abdelfadel et Sbiti, 2020). Il s'appuie largement sur les notions d'efficacité et d'efficience (Abdelfadel et Sbiti, 2020). La performance est définie par les utilisateurs de l'information, comme synonyme de productivité et d'efficacité, et cela par rapport à un contexte décisionnel caractérisé par un domaine et un horizon-temps (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, El Amraoui & Hinti, 2022, Ngabiroc, et al., 2022). La performance n'est pas ponctuelle, elle ne se comprend que de façon dynamique, dans le long terme (Abdelfadel et Sbiti, 2020). Elle ne devient significative de performance que si l'entreprise se donne la capacité à renouveler, pour le futur et de façon récurrente, ce résultat favorable (Abdelfadel et Sbiti, 2020, Mohand, 2022). Le terme performance est réservé à la description de l'évolution des résultats sur une période jugée assez longue par le preneur de décision (Abdelfadel et Sbiti, 2020, Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018).

❖ Analyse de la performance d'une entreprise

Certains auteurs affirment que l'analyse de la performance passe à travers celle de trois indicateurs importants qui sont l'efficacité (atteinte des objectifs fixés), l'efficience (minimisation des coûts) et l'effectivité (niveau de satisfaction de la clientèle) (Figuigui, 2020). D'autres pensent que l'analyse de la performance passe par celle des indicateurs de la rentabilité sous toutes ses formes : rentabilité commerciale, économique, financière, sociale. Ces indicateurs sont des ratios obtenus grâce au compte de résultat (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Cerrada et De Rongé, 2014 ; Manseri & Seggar, 2015).

❖ La rentabilité d'une entreprise

La rentabilité est l'aptitude de l'entreprise à secréter un résultat positif exprimé en unités monétaires ; ce qui exprime l'efficacité même de l'entreprise (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018). Elle exprime le rapport entre le revenu (obtenu ou prévu) et les ressources utilisées pour l'obtenir (Stolowy et al., 2013 ; Wélé, 2016). Elle se quantifie selon l'avantage du partenaire. Ainsi, pour l'actionnaire, le résultat c'est d'abord le dividende qui lui est versé ; pour le financier, c'est le bénéfice net après impôt ; pour l'Etat, c'est le bénéfice avant impôt et enfin pour le dirigeant, c'est la croissance de l'entreprise (Conseil permanent de la comptabilité

au Congo RDC, Avril 2018, El Amraoui & Hinti, 2022, Manseri & Seggar, 2015 ; Stolowy et al., 2013 ; Wélé, 2016, Ngabiroc, et al., 2022). C'est ainsi qu'on distingue la rentabilité commerciale d'exploitation, économique, financière, sociale (Mohand, 2022).

❖ Types de rentabilité

- La rentabilité commerciale ou rentabilité d'exploitation

Elle exprime le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et le chiffre d'affaires ou la production vendue (pour les industrielles) (Wélé, 2016 ; Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018).

- La rentabilité économique « r_o »

Elle est encore appelée « rentabilité nette de l'investissement » ou Return On Investissement (R.O.I. en sigle), et mesure la capacité de l'entreprise à s'enrichir (Wélé, 2016 ; Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018). Elle mesure la rentabilité des capitaux investis et est déterminée uniquement avant impôt (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016). Elle se quantifie par le rapport entre le résultat net avant impôt et le total de l'actif du bilan ou le total des ressources stables (Wélé, 2016 ; Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, Mohand, 2022).)

- La rentabilité financière « r_e »

C'est la rentabilité des capitaux propres ou Return On Equity (ROE). C'est le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis dans l'entreprise par les actionnaires (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Stolowy et al., 2013, Tajer, et al., 2021, Wélé, 2016). Elle exprime la capacité de l'entreprise à dégager des profits des capitaux apportés par les actionnaires. Et l'entreprise attire autant les apporteurs des capitaux que sa rentabilité financière est élevée ; entendu qu'elle sera en mesure de les rémunérer sous forme de dividendes ou d'intérêts selon qu'ils sont actionnaires ou obligataires (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016). Toutefois, certains analystes combinent la rentabilité financière (Return On Equity) et la rentabilité économique (Return On Asserts) pour mesurer la performance financière d'une entreprise (Tajer, et al., 2021).

- La Rentabilité Sociale (r_s)

La rentabilité sociale est un taux qui révèle de la capacité d'une activité économique à transformer sa valeur ajoutée en salaires nets. Ce taux se calcule par le rapport entre la charge de personnel et la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016, Mohand, 2022).

1.2. Revue empirique

Plusieurs chercheurs ont travaillé sur l'analyse financière et sur la performance d'une entreprise.

L'analyse financière comme outil indispensable à la gestion financière d'une entreprise, a montré que l'hôpital de Kigeme au Rwanda était financièrement équilibré entre 2008 et 2011 et qu'il pouvait continuer à l'être. En effet, ses indicateurs de l'équilibre financier étaient maîtrisés : son fonds de roulement (FR) était toujours positif, son besoin en fonds de roulement (BFR) était décroissant, quoique positif ; et sa trésorerie nette (TN) toujours positive et croissante (Nyiranzeyimana, 2013).

Selon Pierre-Antoine de l'université d'Etat d'Haïti, l'analyse de la rentabilité financière des centres de café dans la région de Baptiste-Belladere a montré que ces centres sont globalement rentables financièrement mais le niveau de rentabilité est très faible ; que pour centres, les résultats étaient moins intéressants ; que tous les ratios avantages/coûts inférieurs à 1.40 et les indices de rentabilité inférieurs à 0.1, donc faibles (Pierre-Antoine , 2012).

Pour le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales de Bukavu en République Démocratique du Congo, l'analyse de sa rentabilité a prouvé que son équilibre financier était garanti entre 2016 et 2018, que sa rentabilité commerciale, économique et financière était croissante malgré sa négativité ; d'où une difficulté de performance (Ntabuyantwa, 2019).

Une étude du diagnostic financier de l'entreprise industrielle en électroménager ENIEM d'Alger a été faite par Manseri & Seggar (2015) et les résultats montrent que la firme était rentable économiquement et financièrement ; ce qui lui permettait de couvrir la totalité des charges de personnel et des impôts et taxes, et dégager un excédent brut d'exploitation (EBE) positif, assurant ainsi sa performance économique et financière malgré la baisse des résultats (Manseri & Seggar, 2015). A l'exception de la croissance du BFR, les autres indicateurs de la structure financière étaient bons ; et le ratio de liquidité et celui de solvabilité étaient satisfaisants ; preuve que la firme avait la capacité de demeurer solvable sur le moyen et long terme (Manseri & Seggar, 2015).

Le FR d'une entreprise n'est pas toujours positif. Pour l'Office Congolais de Contrôle (OCC) de 2009 à 2012 par exemple, les capitaux permanents n'ont pas pu financer les immobilisations nettes. D'où un $FR < 0$ (Sena , 2014). Avec un BFR négatif durant trois de ces années, l'OCC n'avait donc pas besoin de financement pour son cycle d'exploitation pendant ce temps (Sena , 2014). Mais en 2011 le BFR était positif ; d'où un besoin de fonds pour financer une partie des besoins d'exploitation. Son autonomie financière n'était pas assurée non plus, car il était dépendant financièrement de ses créances (Sena , 2014).

L'équilibre financier de l'entreprise Kids' Academy au Madagascar était respecté de 2012 à 2014 (Rakotoarimanana, 2016). En effet, son FR était très positif durant la période d'étude, et pouvait donc aider à financer le cycle d'exploitation. Malheureusement, son BFR était toujours positif pendant cette période (Rakotoarimanana, 2016). Sa TN était toujours positive et à la fin, elle était excédentaire vu que le FR était très supérieur au BFR. Ses ratios de rentabilité financière et économique pour les trois années étudiées étaient positifs (Rakotoarimanana, 2016).

Une étude intitulée « Le contrôle de gestion et les indicateurs de mesure de performance d'un service public, cas d'entreprise SONELGAZ-BOUMERDES », analysant entre autres la performance d'une société publique, réalisée par Boutegrabet & Meghari (2022), a abouti aux résultats suivants : pour les 2 années 2020 et 2021 sous étude, le FR de la société était négatif mais croissant, le BFR négatif puis croît brusquement et positivement malheureusement, la TN positive mais décroissante. Ceci dénote un déséquilibre financier de la société et une contre-performance financière. De plus, ses taux de rentabilité financière, commerciale, sociale ont fortement décliné suite au résultat net insuffisant à chaque exercice comptable considéré. Seules la solvabilité et la liquidité étaient bonnes (Boutegrabet & Meghari, 2022).

Ngabiroc, et al., (2022) ont mené une analyse des états financiers de l'entreprise REPRO CENTER/RISAC BUNIA en République démocratique du Congo. Le résultat relatif de cette recherche montre que la situation de fin d'exercice pour chaque année sous étude présente un BFR positif, un FR qui est positif, une TN présentant un capital oisif important.

A l'issue de son étude sur l'impact de la structure financière sur la performance financière de l'entreprise en électroménager ENIEM d'Alger, Mohand (2022) est abouti aux conclusions suivantes : (1) pendant les trois exercices de 2016 à 2018, le FR et le BFR de l'ENIEM, positifs, ont connu une diminution continue et significative, et sa trésorerie nette était aussi toujours négative. (2) L'entreprise ENIEM est solvable puisque le ratio y relatif était toujours supérieur à 1. Son ratio de liquidité générale était bon pour ces années sous étude, il a été toujours supérieur à 1, son ratio de liquidité relative toujours positif mais faible et son ratio de liquidité immédiate faible, d'où l'entreprise ne pouvait pas payer ses dettes à court terme avec ses seules disponibilités. (3) La rentabilité financière de l'ENIEM a enregistré des ratios négatifs pour les trois années d'exercice. Sa capacité d'autofinancement était aussi faible et l'entreprise n'arrivait pas à s'autofinancer avec ses propres moyens (Mohand, 2022).

Dans l'analyse financière des états financiers de la société ELECTRO-INDUSTRIES d'Azazga en Algérie, Bensaali & Belkacemi (2023) ont montré que l'entreprise réalisait un équilibre financier satisfaisant pendant les trois années d'étude (2019, 2020, 2021). Elle était dotée

d'une rentabilité et d'une solvabilité appréciable durant les trois années. Ces auteurs ont aussi prouvé, par ce cas, que l'analyse financière judicieuse influence de manière positive la rentabilité et la performance d'une entreprise sur le long terme (Bensaali & Belkacemi, 2023).

2. Présentation du milieu d'étude et approche méthodologique

2.1. Présentation de la KACCO

Le Conseil d'Encadrement des Agriculteurs du Kivu (CEAK) a, à l'issue de l'Assemblée Générale Représentative et Elective des organes, tenue en date du 07 décembre 2013, créé la KACCO pour remédier à la non existence d'une coopérative encadrant les producteurs de café à Kalehe, suite aux noyades enregistrées sur le lac Kivu au moment des ventes illicites et troquées du café au Rwanda. La KACCO a été créée par 1200 caféiculteurs représentées par 40 personnes réunies en Assemblée Générale, afin de regrouper tous les producteurs du café de la zone susmentionnée. Son siège social est situé à Munanira dans le Groupement de Mbinga-Sud, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo (KACCO, 2016). La superficie totale des champs de caféiers des membres de la KACCO représente 649,84 hectares avec une moyenne de 697 718 pieds de caféiers selon la base des données actualisées (KACCO, 2013). La part social était de la valeur nominale de 15 dollars américains (\$) chacune pour la formation du capital social de KACCO soit 18000\$. Un Conseil d'administration chapeaute la KACCO, avec un organe de contrôle interne et un bureau Exécutif ou Gérance (KACCO, 2016). Les dispositions de la KACCO font référence aux lois en vigueur dans le pays, spécialement le décret-loi du 24 mars 1956, portant organisation des coopératives en République Démocratique du Congo (Journal officiel, Avril 2020), ainsi qu'à l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives tel qu'adopté à Lomé en date du 15 décembre 2010 par les Etats membres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires « OHADA » et publié au journal officiel de l'OHADA N° 23 ; 15^{ème} année (Journal officiel OHADA, 2010).

2.2. Synthèse des états financiers de la KACCO (montants donnés en \$ US).

2.2.1. Bilans successifs de la coopérative KACCO 2020 à 2022

Bilans actifs et bilans Passifs de la KACCO de 2020 à 2022

Tableau n°1 : Bilans actifs

REF	ACTIF	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
		VNC	VNC	VNC
AI	Immobilisations corporelles	92704,84	107 4360	132 025
AJ	Terrains	13 720	3 720	-
AK	Bâtiments	35 800	39 450	43 100

AL	Aménagements, agenc. et installations	39 564	64 146	88 728
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	545,84	120,00	197,00
AN	Matériel de transport	3,075.00	-	-
AZ	Total actif immobilisé	92704,84	107 436	132 025
BB	Stocks (variation)	-	82560	-
BG	Créances et emplois assimilés			
BI	Clients	-	39822,44	35144,51
BJ	Autres créances	2 435,09	12418,04	5754,96
BK	Total actif circulant net	2 435,09	134 800,48	40 899,47
BS	Banques, chèques post., caisse et ass.	86444,46	3340,91	783,76
BT	Total trésorerie actif	86444,46	3340,91	783,76
BU	Ecart de conversion-Actif	-	-	-
BZ	TOTAL GENERAL	181 584,39	245 577,39	173 708,23

Source : Bilans de la KACCO pour 2020, 2021 et 2022

Commentaire :

Par ce tableau 1 ci-dessus, nous constatons que le total de l'actif du bilan de la KACCO était de 173 708,23\$ en 2020, de 245 577,39\$ en 2021 et de 181 584,39\$ en 2022. Ce montant a d'abord augmenté avant de redescendre en 2022.

Tableau N°2 : Bilan passif

REF	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
		net	net	net
CA	Capital	6 455.00	6 455,00	6 455,00
CH	Report à nouveau (+ ou -)	149 836,67	179 780,94	74 718,83
CJ	Résultat net (bénéfice + ou perte -)	21 692,71	13 941,45	85 334,40
CL	Subventions d'investissement	3 600,00	5 400,00	7 200,00
CP	Total capitaux propres et ressources assimilées	181584.39	205 577.39	173 708.23
DA	Emprunts et dettes financières diverses	0.00	40 000.00	00,00
DD	Total dettes financières et ressources assimilées	0.00	40 000.00	0.00
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES	181 584 ,39	245 577,39	173 708,23
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT hors trésorerie	0.00	0.00	0.00
DQ	Banques	-	-	-
DR	Banques, établissements financiers	-	-	-
DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF	0.00	0.00	0.00
DV	Ecart de conversion-Passif	-	-	-
DZ	TOTAL GENERAL	181 584 ,39	245 577,39	173 708,23

Source : Bilans de la KACCO pour 2020, 2021 et 2022

Commentaire

Le constat sur ce tableau 2 ci-haut fait état des mêmes montants totaux du passif pour les années 2020, 2021 et 2022 respectivement que pour l'actif du bilan de la KACCO. En effet, pour tout bilan, le total de l'actif est toujours égal à celui du passif à l'issue d'un exercice comptable.

2.2.2. Les comptes de résultat successifs de la KACCO de 2020 à 2022

Tableau n°3. Les comptes de résultat

REF	LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
			NET	NET	NET
TB	Ventes de produits fabriqués A	702, 703,704	586 365 ,22	550 329	698 457
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A)		586 365,22	550329	698 457
TE	Production stockée	7341	82 560	82 560	-
RC	Ach. Mat. 1 ^{ères} et fournitures liées	6021	261 143,44	283 157,33	205 150,60
RE	Autres achats	604 605	10 477	9 787	27 585,02
RG	Transports	61	6 397	6 691	12 446,55
RH	Services extérieurs	62, 63	146 125,9	225 873,22	266 407,98
RI	Impôts et taxes	64	869, 00	1 524,00	4 294,62
XC	Valeur ajoutée		161 352,88	105 856,45	182 572,23
RK	Charges de personnel	66	19 594	25 984	31 196,83
XD	Excédent brut d'exploitation		141 758,88	79 872,45	151 375,40
TJ	Repr. d'amort, prov. et dépréc.	791,798, 799	1 800	1 800	3 607
RL	Dot. aux amort, prov. et dépréc.	681, 691	29361,17	28 309	30 192
XE	Résultat d'exploitation	135	31 637,71	53 363 ,45	124 790,40
RM	Frais financ. et charges assimilés	67	9 945	39 422	39 456
XF	Résultat financier	137	9 945	39 422	39 456
XG	Résultat des activités ordinaires	136	21 692,71	13 941,45	85 334,40
XI	Résultat net (XG+XH+RQ+RS)	131	21 692,71	13 941,45	85 334,40

Source : Etats financiers de la coopérative KACCO, tables des dépenses de la coopérative de 2020 à 2022

Commentaire

Le tableau 3 ci-dessus montre que le résultat net dégagé par l'exploitation de la KACCO était de 85 334,40 \$ en 2020 ; il est descendu à 13 941,45 \$ en 2021 pour remonter à 21 692,71 \$ en 2022.

Après une forte chute du résultat en 2021, la KACCO semble se relancer en 2022.

Tableau n°4 : Synthèse des comptes de résultat

Année	Produits/Chiffre d'affaires	Charges	Résultats
2020	698 457\$	613 122,60\$	85 334,40\$
2021	632 889,00\$	618 947,55\$	13 941,45\$
2022	503 805,00\$	482 112,29\$	21 692,71\$

Source : Auteurs

Commentaire

Le tableau 4 montre que les produits réalisés par la KACCO n'ont fait que baisser pendant ces trois exercices comptables, alors que les charges ont d'abord augmenté en 2021 avant d'être maîtrisées en 2022, fruit d'efficience dans la gestion.

c) La trésorerie de la KACCO de 2020 à 2022

Le solde de la trésorerie de la KACCO est reparti de la manière suivante en banque et en caisse :

Tableau n°5 : TRESORERIE			
Années	SOLDE		
	2020	2021	2022
Banque	\$ -	\$ 3 128,41	\$ 59 616,50
Caisse	\$ 783,76	\$ 212,50	\$ 26 827,96
Total compte de trésorerie	\$ 783,76	\$ 3 340,91	\$ 86 444,46

Source : Etats financiers de la KACCO

Commentaire

A la lecture de ce tableau 5, le constat est que le solde de trésorerie nette était croissant. Il est allé de 783,76\$ en 2020 à 86 444,46\$ en 2022 en passant par 3 340,91\$ en 2021. C'est une bonne maîtrise de la trésorerie. Au vu de cette évolution, ce solde de trésorerie pourrait mériter un placement ou autre investissement pour l'épargner d'une probable thésaurisation.

2.3. Approche méthodologique, récolte et traitement des données

Notre objectif vise à vérifier si la KACCO est équilibrée financièrement et si elle est performante. Pour atteindre ce but, la **méthode analytique** par calcul des ratios a été appliquée sur des données des états financiers de la KACCO. Ces données ont été récoltées pendant la période d'avril à juillet 2023 par un ami MULUMEODERHWA Pascal, expert-comptable dans l'entreprise coopérative KACCO, en utilisant le manuel de procédure comptable et administrative, les états financiers 2020, 2021 et 2022, ainsi que les journaux comptables. Nous avons donc recouru à la méthode de calcul des ratios d'équilibre financier, de solvabilité, de liquidité, d'autonomie financière et de rentabilité d'entreprise sous toutes ses formes et leur analyse s'en est suivie.

Le choix d'une coopérative agricole a été guidé par le souci d'encourager la population à la participation à l'agriculture, et prend sa place dans la théorie d'économie sociale et solidaire, comme décrite plus haut. De plus, les secteurs agricole et minier sont les principaux piliers de l'activité économique et une croissance économique est enregistrée ces dernières années (43,9% du PIB en 2019) mais le chômage est encore aigu en R D Congo (Kibala, 2020). Les coopératives agricoles donnent de l'emploi à beaucoup de gens à la fois, facilitent l'écoulement de la production de leurs membres, motivent le renforcement de la cohésion sociale,... D'où l'importance de contribuer à la recherche des voies et moyens pouvant améliorer ce genre d'entreprise. De plus, le choix de la coopérative KACCO a été motivé par la disponibilité des données de ses états financiers réels et formellement élaborés. En effet, la majorité des coopératives congolaises se caractérisent par une opacité exagérée, sous prétexte de discrétion professionnelle, quant à la livraison ou à la publication de leurs états financiers, et nombreuses n'en élaborent pas formellement (Nyembo & Augustin, 2021).

3. Présentation, analyse et interprétation des résultats

3.1. Indicateurs de l'équilibre financier de la coopérative KACCO

3.1.1. Calcul du Fonds de Roulement (FR) D de la KACCO de 2020 à 2022

Deux formules peuvent être utilisées pour calculer le fonds de roulement (FR)

- la formule du haut du bilan : $FR = Ressources\ Durables - Emplois\ Stables$

- la formule du bas du bilan : $FR = Actif\ Circulant - Passif\ Circulant$

Un fonds de roulement positif est un indicateur de stabilité financière (Manseri & Seggar, 2015).

Tableau n°6 : Fonds de Roulement (FR) de la coopérative KACCO (en \$ us)

	2020	2021	2022
<i>Ressources stables (1)</i>	173 708,23\$	245 577,39	181584,39\$
<i>Emplois stables (2)</i>	132 025,0\$	107 436,0\$	92 436,0\$
$FR = (1) - (2)$	41 683, 32\$	138 141,39\$	89 148,39\$
$Ratio\ du\ FR = [(1)/(2)] * 100$	132%	229%	196%
<i>Indice du FR</i>	1,32	2,29	1,96

Source : Nos calculs à partir des bilans de la KACCO

Nous constatons par ce tableau 6 une évolution positive du FR qui a atteint son niveau maximal de 41 683,32 \$US en 2020, 98 141,39 \$US en 2021 et 89 148,39 \$US en 2022. Cela montre que les ressources stables de KACCO ont été supérieures à son actif fixe constitué durant ces 3 années sous étude. Ainsi les ressources stables couvrent les emplois à moyen et long terme de l'entreprise. La KACCO parvient à financer ses propres immobilisations et une partie de ses valeurs circulantes. En principe, une des règles de gestion saine impose un FR positif comme c'est le cas ici (Bruslerie, 2017, Wélé, 2016). Cependant, ce FR de la KACCO n'a pas toujours augmenté durant ces trois années sous étude. Ainsi, l'indice du FR a d'abord augmenté de 2020 à 2021 (de 1,32 à 2,29), pour décroître (de 2,29 à 1,96) de 2021 à 2022.

3.1.2. Calcul du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Le besoin en fond de roulement prend la formule suivante :

$$BFR\ d'exploitation = Stocks + Créances - Dettes\ à\ CT$$

Lorsque le BFR est négatif, la trésorerie de l'entreprise est en bonne santé (source de financement à CT), et s'il est positif, l'entreprise est dans une situation non confortable (Manseri & Seggar, 2015).

Tableau n°7 : BFR de la KACCO pour 2020, 2021 et 2022

	2020	2021	2022
<i>Stocks (1)</i>	698 457,0	632 889,0	503 805,0
<i>Créances (2)</i>	40 899,47	52 241,38	2 435,09
<i>Actif cyclique hors trésorerie (1) + (2) = (3)</i>	739 356,47	685 130,38	506 240,09
<i>Dettes d'expl. hors trésorerie (Passif cyclique) (4)</i>	586,537.60	592,438.55	454,551.34
<i>BFR = (3) - (4)</i>	152 818,87\$	92 691,83\$	51 688,75\$

Source : Calculs des auteurs sur base des bilans de la KACCO.

Ce tableau 7 présente la situation du **BFR** sur toute la période sous étude : (152 818,87 \$) en 2020, (92 691,83 \$) en 2021 et (51 688,75\$) en 2022. Les résultats montrent que ce BFR a été positif durant la période d'étude, mais heureusement décroissant. Il y avait plus de besoins d'exploitation que de ressources d'exploitation. La justification est liée en partie au fait que la moyenne des délais de rotation des stocks et des crédits clients excèderait celle des délais de règlement des fournisseurs (Wolfgang & Missonier-Piera, 2015). Le BFR est décroissant de 2020 à 2022 ; ce qui est bon pour une entreprise parce que le montant dont on a besoin pour financer l'exploitation courante diminue progressivement. Cela montre que pendant cette période, l'entreprise a suffisamment écoulé ses stocks et recouvré ses créances jusqu'à payer les dettes à court terme sans recourir à la trésorerie ou au fonds de roulement. L'idéal est d'avoir un BFR qui est négatif, signe d'une bonne santé de l'entreprise coopérative (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, Wélé, 2016, Wolfgang & Missonier-Piera, 2015).

3.1.3. La trésorerie nette

Tableau n°8. Evolution de la trésorerie nette de la coopérative KACCO de 2020 à 2022.

	2020	2021	2022
Banque	-	3128,41\$	59 616,50\$
Caisse	783,76\$	212.50 \$	26 827,96\$
Total compte de trésorerie-actif (1)	783,76\$	3340,91\$	86444,46\$
Trésorerie-Passif (2)	-	-	-
Trésorerie nette (TN) = (3) = (1) - (2)	783,76\$	3 340,91\$	86 444,46\$

Source : notre confection sur base des bilans successifs de la KACCO

Les résultats de ce tableau 8 montrent que la trésorerie-Passif est nulle ; l'entreprise coopérative KACCO n'a même pas fait recours au concours bancaire. Cela pourrait s'expliquer par le fait que sa trésorerie-actif était toujours positive et croissante rapidement (783,76\$ en 2020 ; 3 340,9\$ en 2021 et 86 444,46\$ en 2022). Ce montant élevé ne pourrait toutefois pas rester gardé en trésorerie-actif de peur de le thésauriser. Il devrait servir pour un nouvel investissement financier (placement) ou économique. (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

3.2. Analyse de l'autonomie financière et de la pérennité de la KACCO

3.2.1. Ratio de financement permanent

Le ratio de financement permanent se calcule par le rapport entre les fonds propres et le total des valeurs immobilisées (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016). Voici le tableau qui montre le calcul de ce ratio pour les trois années sous étude :

Tableau n° 9 : Ratio de financement permanent de la coopérative KACCO

	2020	2021	2022
<i>Capitaux Propres(1)</i>	173 708,23	205 577,39	181 584,39
<i>Valeur immobilisé (2)</i>	132 025,00	107 436,00	92 704,84
<i>Ratio de financement permanent (1) / (2)</i>	1,32	1,91	1,96

Source : Bilan de la coopérative KACCO

Les résultats du tableau 9 indiquent que pendant notre période d'étude de 2020 à 2022, le ratio de financement de la coopérative KACCO a été supérieur à 1. Cela indique que les capitaux propres apportés par les membres de la coopérative financent amplement les immobilisations de la coopérative ; ce qui traduit une structure financière saine de l'entité (Wélé, 2016).

3.2.2. Ratio de dépendance extérieure

Ce ratio indique dans quelle mesure une entreprise travaille avec les capitaux étrangers pour financer ses activités et exprime le degré de sa dépendance vis-à-vis des créanciers. Il est le rapport des capitaux étrangers au total du bilan (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

Tableau n° 10: Ratio de dépendance extérieure pour la coopérative caféière KACCO

	2020	2021	2022
<i>Capitaux étrangers (1)</i>	294 000 \$	290 000 \$	190 000 \$
<i>Total du bilan (2)</i>	173 708,23 \$	245 577,39 \$	181 584,39 \$
<i>Dépendance extérieure [(1) / (2)]*100</i>	169%	118%	105%

Source : Bilan Actif et Passif et tableau de crédit de la coopérative 2020 à 2022

Les résultats de nos analyses affichent que le ratio de dépendance extérieure est décroissant. Il est allé de 169% en 2020 à 105% en 2022 en passant par 118% en 2021. La coopérative KACCO utilise suffisamment des crédits extérieurs pour financer la campagne caféière afin d'augmenter sa productivité (294 000 \$, 290 000 \$ et 190 000 \$ respectivement pour les années 2020, 2021 et 2022). Les activités d'achat café cerise sont financées par les crédits extérieurs (des Banques) ; ce qui n'est pas confortable pour la coopérative (Cerrada & De Rongé, 2014). Ce taux de dépendance extérieure est tout de même décroissant ; ce qui laisse penser que dans peu d'années, il pourra

diminuer jusqu'à devenir inférieur au total du bilan, comme le recommande Cerrada & De Rongé (2014). En effet, ces activités exigent beaucoup de fonds que seule la coopérative ne peut pas être en mesure de supporter sans déséquilibrer ses seuls fonds propres. Ces montants ne sont pas rapportés au bilan ; ils sont inscrits dans le tableau des crédits et remboursés immédiatement après la vente et avant l'établissement du bilan annuel.

3.2.3. Le ratio d'autonomie financière

Il indique dans quelle mesure l'entité travaille avec ses fonds propres. Il exprime le degré de son indépendance de ses créanciers (Cerrada & De Rongé, 2014 ; Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016). Il est calculé dans le tableau 11 suivant :

Tableau n°11: L'évolution de ce ratio d'autonomie financière pour la coopérative KACCO.

	2020	2021	2022
<i>Capitaux Propres</i>	173 708,23	205 577,39	181 584,39
<i>Capitaux étrangers (1)</i>	294 000\$	290 000\$	190 000\$
<i>Ratio d'autonomie Financière ((1) / (2))*100</i>	59%	71%	96%

Source : Bilan et tableau de crédit.

Nous constatons par ce tableau 11 que la coopérative KACCO a été financièrement autonome à **59%** en 2020, à **71%** en 2021 et **96%** en 2022 ; ce qui montre une tendance croissante vers une autonomie financière et une bonne situation (Mohand, 2022). Cela traduit une très bonne évolution pour l'entreprise coopérative KACCO.

3.3. Ratios de liquidité et de solvabilité

3.3.1. Ratios de liquidité de la KACCO

La liquidité d'une entité désigne sa capacité à rembourser ses dettes pour bien continuer ses activités. La mesure de la liquidité se décompose en trois ratios : le ratio de liquidité générale, celui de liquidité réduite et celui de liquidité immédiate (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, Wélé, 2016).

- **Le ratio de liquidité générale**

Ce ratio permet de savoir si l'entreprise est capable d'honorer ses engagements (dettes) à court terme. On le calcule par le rapport entre l'actif circulant et les dettes à court terme de l'entreprise. (Banque SPB/SFP.ACD, 2017 ; Cerrada & De Rongé, 2014 ; Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

Tableau n°12 : Ratio de liquidité générale de la coopérative KACCO pour 2020, 2021 et 2022

Années	2020	2021	2022
<i>Actif Circulant (1)</i>	41 683,23	55 581,39	88 879,55
<i>Dettes en cours terme(2)</i>	294 000\$	290 000\$	190 000\$
<i>Ratio de liquidité générale [(1)/(2)]*100</i>	14%	19%	47%

Source : Le bilan et fiche des crédits de la coopérative KACCO

A travers le tableau 12, nous constatons que la liquidité générale de la Kalehe Arabica Coffee coopérative (KACCO) au cours de notre période d'étude a été très largement inférieure à 1 ; ce qui traduit que cette coopérative n'est pas capable de payer ses dettes ou de rembourser ses crédits à court terme à l'aide de son actif circulant seulement (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, Mohand, 2022). Cette situation financière est mauvaise

- **Ratio de liquidité réduite**

C'est le rapport entre d'une part le total des valeurs réalisables (créances) et des valeurs disponibles (banque + caisse) et d'autre part les dettes à court terme de l'entreprise. Un ratio supérieur 1 est acceptable ; mais plusieurs chercheurs estiment qu'un ratio de liquidité réduite doit se trouver entre 1,2 et 2 pour une bonne entreprise (Asloudj & GoutalL, 2017, Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018, Mohand, 2022, Wélé, 2016).

Tableau n°13 : Ratio de liquidité Réduite de la coopérative KACCO pour 2020, 2021 et 2022

Années	2020	2021	2022
<i>Valeurs réalisables (1)</i>	698 457,0	632 889,0	503 805,0
<i>Valeurs Disponibles (2)</i>	783,76 \$	3 340,91 \$	86 444,46 \$
<i>Total (1)+(2)</i>	699 240,76	636 229,91	512 449,46
<i>DCT (3)</i>	294 000	290 000	190 000
<i>Ratio de liquidité Réduite [(1) + (2)]/(3)</i>	2,4	2,2	2,72

Source : Le bilan et le compte de résultat

Le tableau 13 renseigne que la liquidité réduite est de 2,4%, de 2,2% et de 2,7% respectivement pour les années 2020, 2021 et 2022. Ce chiffre est supérieure à 1 ; il est compris entre 1,2 et 2% (Asloudj & GoutalL, 2017 ; Banque SPB/SFP.ACD, 2017, Mohand, 2022) ; ce qui traduit une bonne situation financière pour la coopérative. D'où la KACCO est capable de rembourser ces dettes à court terme en s'appuyant sur ses valeurs disponibles et ses créances ; les stocks étant exclus.

- **Ratio de liquidité immédiate**

C'est le rapport du total des valeurs disponibles sur les dettes à court terme. Il indique si l'entreprise est capable de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes à court terme à partir de ses seules liquidités dans l'immédiat. Ce ratio doit être compris entre 0.2 et 0.3 (Asloudj & GoutalL, 2017 ; Banque SPB/SFP.ACD, 2017, Mohand, 2022). Il se calcule comme suit :

$$\text{Ratio de liquidité immédiate} = \frac{\text{Valeur Disponible (VD)}}{\text{Dettes à Court Terme (CT)}} \quad (\text{Mohand, 2022})$$

Pour la coopérative KACCO, nous le calculons dans le tableau 14 suivant :

Tableau n° 14 : Ratio de liquidité Immédiate

	2020	2021	2022
<i>Valeurs disponibles VD (1)</i>	783,76\$	3 340,91\$	86 444,46 \$
<i>Dette en cours terme DCT(2)</i>	294 000\$	290 000\$	190 000\$
<i>Ratio de liquidité immédiate (1 /2)*100</i>	0,27%	1,15%	45%

Source : Nos calculs sur base du Bilan de la KACCO

Les résultats de ce tableau 14 indiquent que le ratio de liquidité immédiate est de 0,0027 pour la première année sous étude ; de 0,0115 pour 2021 et de 0,45 pour 2022. Ceci signifie que l'entreprise coopérative KACCO est capable de rembourser ses dettes à court terme immédiatement à 0,27% et à 1,15% pour les deux premières années respectivement ; ce qui est très insignifiant et pas fameux. Pour 2022, la KACCO est capable de les rembourser immédiatement à 45% ; ce qui dénote une évolution spectaculaire de ses valeurs disponibles et fait croire à une bonne situation financière de la trésorerie (Mohand, 2022).

3.3.2. Ratio de solvabilité générale

Le ratio de solvabilité mesure essentiellement la sécurité dont jouissent les créanciers à long terme et à court terme, et la marge de crédit de l'entreprise. La solvabilité générale d'une entreprise, c'est sa capacité à honorer ses dettes, surtout à long terme (Cerrada & De Rongé, 2014, Asloudj & Gountal, 2017, Mohand, 2022). Elle se mesure généralement à travers plusieurs ratios financiers qui doivent se situer au moins à 20% (Asloudj & Gountal, 2017), et son ratio se calcule en divisant le montant d'actif total par le total des dettes à court terme (Cerrada & De Rongé, 2014, Mohand, 2022).

Tableau n°15: Ratio de solvabilité de la coopérative KACCO de 2020 à 2022

	2020	2021	2022
<i>Actif Total (1)</i>	173 708,23\$	245 577,39	181 584,39\$
<i>Dette à court terme (2)</i>	294 000\$	290 000\$	190 000\$
<i>Ratio de solvabilité générale (1/2)*100</i>	59%	85%	96%

Source : Bilan de la coopérative.

Les résultats du tableau 15 indiquent que le ratio de solvabilité générale de la KACCO est croissant de 2020 à 2022. Il est fort remarquable que la coopérative KACCO est largement solvable à moyen et long terme envers ses créanciers. En effet, si elle envisageait sa liquidation, tous ses créanciers peuvent être facilement remboursés sans difficulté.

3.4. Analyse de la performance de la coopérative caféière KACCO

3.4.1. Evolution de la Rentabilité Commerciale (r_c)

Tableau n°16. : Evolution de la Rentabilité Commerciale globale de la KACCO

	2020	2021	2022
<i>Excédent Brut d'Exploitation (1)</i>	151 375,40	79 872,45	141 758,88
<i>Chiffre d'Affaire (2)</i>	698 457,0	632 889,0	503 805,0
$r_c = (1) / (2)$	0,22	0,13	0,28
r_c en %	22%	13%	28%

Source : Résultats de nos investigations dans les états financiers de la KACCO.

Les résultats du tableau 16 ci-haut montrent que la rentabilité la plus élevée a été réalisée en 2022, soit de 28%, suivi de l'année 2020 avec 22% et en 2021 avec 13 %. En 2021, décroissance du chiffre d'affaires suite aux problèmes de concurrence déloyale des coopératives caféières mais aussi suite aux retards de la banque dans l'octroi de crédits afin de financer l'achat de café Cerise, a-t-on appris du comptable Pascal Mulumeoderhwa. En 2022, il y a croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2021 suite au management des dirigeants de la coopérative mais aussi la présence de la production de la part des membres de la coopérative qui ont livrés leurs Cerises. Pendant cette période d'étude, la performance commerciale a donc évolué en « dents de scie ».

3.4.2. Evolution de la Rentabilité Economique (r_o)

Tableau n° 17 : Analyse de la rentabilité économique de la coopérative KACCO

	2020	2021	2022
<i>Résultat Net (1)</i>	85 334,40	13 941,45	21 692,71
<i>Actif (2)</i>	173 708,23	245 577,39	181 584,39
$r_o = (1) / (2)$	0,5	0,06	0,12
r_o en %	50%	6%	12%

Source : Résultats de nos investigations.

Nous constatons par ce tableau 17 que la rentabilité économique r_o est de **50% en** 2020, **6%** à 2021 et **12%** en 2022. Une décroissance en 2021 et une croissance en 2022. Cette croissance est due à la maîtrise de charges de la coopérative et aux agents compétents qui maîtrisent chacun, à son poste, les charges liées à chaque service, selon le comptable Pascal Mulumeoderhwa. Cette rentabilité économique a aussi évolué en « dents de scie » pendant cette période ; ce qui ne donne pas lieu à un constat de performance économique absolue, mais prometteuse (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

3.4.3. Evolution de la Rentabilité Financière (r_e)

Tableau n° 18 : Evolution de la rentabilité Financière de la KACCO de 2020 à 2022

	2020	2021	2022
Résultat Net (1)	85 334,40	13 941,45	21 692,71
Capitaux propres (2)	173 708,23	205 577,39	181 584,39\$
$r_e = (1) / (2)$	0,50	0,07	0,12
r_e en %	50%	7%	12%

Source : Résultats de nos calculs à partir des états financiers de la KACCO.

Par ce tableau 18, les résultats indiquent que la rentabilité de fonds propres a été positive en 2020 avec **50%**, **en** 2021 avec **7%** et en 2022 avec **12%**. Alors, les capitaux engagés dans ses activités d'achat du café cerise pour produire un café vert de la qualité ont été rentables pendant ces trois années sous étude. Cette rentabilité financière a diminué en 2021, mais a été croissant en 2022 après la maîtrise de la concurrence déloyale mais aussi après l'exportation de tout le café produit, au même prix (une sorte de dumping). Les actionnaires de KACCO étaient donc mieux rémunérés en 2020, moins en 2021 et de manière passable en 2022 (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

3.4.4. Evolution de la Rentabilité Sociale

Tableau n° 19 : Evolution de la rentabilité sociale de la KACCO

	2020	2021	2022
Charge du personnel (1)	31 196,83	25 584	19 594
Valeur ajouté (2)	182 572,23	105 856,45	161 352,88
$r_e s = [(1) / (2)] * 100$	17,08%	24,17%	12,14%

Source : compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion

La rentabilité sociale de la coopérative KACCO est croissante de l'année 2020 à l'année 2021, mais décroissante de l'année 2021 à 2022 (voir tableau 19). L'utilité de la KACCO envers ses employés a d'abord augmenté de 2020 à 2021 avant de décroître de 2021 à 2022. Ce qui est contraire à la situation de la rentabilité financière et celle économique. On peut penser alors que la gérance a privilégié bien rémunérer les actionnaires et l'entreprise au détriment des employés. (Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC, Avril 2018 ; Wélé, 2016).

4. DISCUSSIONS DES RÉSULTATS

Le 4^e quatrième présente les résultats de notre recherche pour la période d'étude de 2020 à 2022.

Notre première hypothèse, celle de vérifier si la coopérative KACCO a un bilan équilibré financièrement, est **confirmée**. En effet :

Le FR a été positif pour ces trois années d'étude, son indice a d'abord augmenté de 2020 à 2021, pour décroître en 2022 (voir Tableau n°6). Le BFR qui était toujours positif, est aussi heureusement décroissant (Tableau n°7). La trésorerie nette aussi a été positive pendant cette période (Tableaux n°8). Ces résultats corroborent ceux obtenus par d'autres chercheurs, notamment Nyiranzeyimana (2013), Ntabuyantwa (2019), Manseri & Seggar (2015), Ngabiroc, et al., (2022), Bensaali & Belkacemi (2023). Ainsi, les ressources durables ont été en mesure de financer les emplois stables et la trésorerie-actif pouvait très facilement payer les concours bancaires. L'actif circulant hors trésorerie pouvait s'appuyer sur cette trésorerie nette très forte pour payer les dettes à court terme d'exploitation. Nous concluons ainsi que la coopérative caféière KACCO est dotée d'un bilan équilibré financièrement. Par ailleurs, ces résultats sont contraires à ceux obtenus par plusieurs autres chercheurs (Boutegrabet & Meghari, 2022, Mohand, 2022, Sena, 2014) selon lesquels le bilan de l'entreprise étudiée n'était pas équilibré financièrement.

Notre deuxième hypothèse selon laquelle la coopérative KACCO serait financièrement autonome et pérenne est aussi *vérifiée et confirmée*. Le ratio de financement permanent de la KACCO est satisfaisant, supérieur à 1 (Wélé, 2016, Ngabiroc, et al., 2022, Bensaali & Belkacemi, 2023); et il est croissant durant ces 3 années sous étude (Tableau 9). Le ratio de dépendance extérieure ne faisait que diminuer (Tableau n°10); et celui d'autonomie financière est resté positif et croissant pendant toute la durée de la recherche (Tableau n°11); ce qui est une bonne allure pour l'entreprise. *La coopérative KACCO est donc financièrement autonome et pérenne*. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus par Ntabuyantwa (2019), Ngabiroc, et al. (2022), Bensaali & Belkacemi (2023). Par contre, ces résultats de la KACCO sont contraires à ceux trouvés par d'autres auteurs comme Sena (2014) et (Mohand, 2022), dont l'autonomie financière ou la capacité d'autofinancement de l'entreprise d'étude n'étaient pas assurées.

La troisième hypothèse de notre recherche voulait vérifier si la KACCO est liquide et solvable. Cette hypothèse est aussi *vérifiée et confirmée*. La justification liée à cette hypothèse est liée à deux arguments: (1) d'une part, à court terme, la KACCO est *liquide* car le ratio de liquidité réduite est satisfaisant (chiffre supérieur à 1 et compris entre 1,2 et 2%) (Asludj & Goutal, 2017; Banque SPB/SFP.ACD, 2017) (Tableau 13); et cela même si le ratio de liquidité générale n'atteint pas le seuil (il doit être >1), il est tout de même croissant sur les trois années d'étude (14%, 19% et 47%) (Tableau n°12), ainsi que le ratio de liquidité immédiate (0,27%, 1,15% et 45%) (Tableau n°14); et (2) d'autre part à moyen et long terme, la KACCO est *solvable* vis-à-vis de ses créanciers parce que le ratio de solvabilité est largement supérieur à 20% (Asludj et Goutal, 2017; Wélé, 2016, Mohand, 2022), et cela pour toutes les années sous étude (Tableau n°15). Donc, la KACCO

est une entreprise qui est *liquide* et *solvable*. Nous trouvons des résultats analogues à ceux de Pierre-Antoine (2012), Boutegrabet & Meghari (2022), Manseri & Seggar (2015), Bensaali & Belkacemi (2023),...dont les entreprises étudiées avaient des ratios de liquidité et de solvabilité satisfaisants. Mais, nos résultats sont contraires à ceux obtenus par notamment Sena (2014) et Mohand (2022) pour qui les entreprises étudiées avaient des ratios de liquidité très faibles.

Notre quatrième hypothèse « L'entreprise KACCO serait performante » est **nuancée** ; elle n'est **ni confirmée, ni infirmée** totalement. Les arguments justificatifs sont liés au fait que la rentabilité sous toutes ses formes, bien qu'ayant des ratios toujours positifs, a d'abord diminué en 2021 avant de croître en 2022, excepté la rentabilité sociale qui a trop augmenté en 2021 avant de décroître en 2022 (voir tableaux n°17, n°18, n°19 et n°16). En effet :

- la rentabilité commerciale a évolué en « dents de scie » pendant cette période sous étude : 22%, 13% et 28% respectivement pour 2020, 2021 et 2022. Ceci révèle que les ventes de la KACCO ont connu une amélioration et un accroissement de la rentabilité commerciale en 2022 suite à une gestion rigoureuse mais aussi à l'implication des membres qui ont livré leurs cerises au cours de l'année (Tableau 16). La performance commerciale de la KACCO est donc mitigée mais espérée.

- la rentabilité économique a aussi évolué en « dents de scie » pendant cette période. Elle a d'abord régressé fortement avant de s'accroître en 2022 (Tableau 17). La performance économique de la KACCO est aussi mitigée, mais espérée aussi.

- la rentabilité financière de la KACCO a connu la même situation que celle économique (voir Tableau 18) : 50%, 7% et 12% pour les années 2020,2021 et 2022 respectivement. Les actionnaires étaient mieux rémunérés en 2020, moins en 2021 et de manière passable en 2022. La performance financière de la KACCO n'est donc pas triviale non plus, mais encore espérée aussi à l'avenir.

- En ce qui concerne la rentabilité sociale, l'utilité de la KACCO envers ses employés a d'abord augmenté de 2020 à 2021 avant de décroître de 2021 à 2022 (17,08% ; 24,17% et 12,14% respectivement) (Tableau 19). Sa courbe est inverse à celles des trois précédentes fonctions de rentabilité. La gérance aurait privilégié bien traiter les actionnaires et l'entreprise au détriment des employés. La performance sociale de la KACCO n'est pas prouvée.

Nous concluons que la performance de la KACCO est *mitigée*. La quatrième hypothèse selon laquelle la KACCO serait une entreprise performante est donc *nuancée (ni confirmée, ni infirmée)*.

Un tel résultat n'a été trouvé par aucun des auteurs de notre cadre littéraire. Leurs résultats démontrent plutôt la performance avérée des organisations sous étude (Nyiranzeyimana, 2013,

Pierre-Antoine, 2012, Rakotoarimanana, 2016, Manseri & Seggar, 2015 ; ou la contreperformance totale de celles-ci (Boutegrabet & Meghari, 2022, Mohand, 2022, Sena, 2014).

Un espoir pour une bonne performance de la KACCO peut être permis dans le futur, compte tenu de l'évolution des quatre formes de rentabilité traitées (commerciale, économique, financière, sociale) dans cette étude. Nous devons aussi avoir en l'esprit les conséquences négatives de la maladie à COVID-19 avec ses répercussions dans le temps en particulier sur les transactions commerciales internationales du café.

Conclusion

Ce papier qui a porté sur l'analyse financière des coopératives caféières du Sud-Kivu, cas de la KACCO de Kalehe en République Démocratique du Congo.

Notre préoccupation était de savoir si cette coopérative est financièrement équilibrée, autonome, solvable et performante. Pour répondre à cette problématique, nous avons estimé d'avance que compte tenu de son expérience - depuis 2013 dans le secteur agricole, filière café, la coopérative KACCO serait équilibrée financièrement (hypothèse 1), qu'elle serait financièrement autonome et pérenne (hypothèse 2), qu'elle serait solvable vis-à-vis des institutions financières prêteuses (Hypothèse 3), et qu'elle serait performante (rentable d'année en année) (Hypothèse 4).

La méthode de calcul des ratios a permis d'analyser les états financiers de la KACCO de 2020 à 2022, soit une période de trois ans. Ainsi, le bilan et le compte de résultat ainsi que divers documents ont été synthétisés et analysés systématiquement. La technique documentaire et l'interview avec l'expert-comptable de la KACCO nous ont été aussi utiles.

Après analyse, nous sommes arrivés aux résultats suivants :

a) La coopérative KACCO a un bilan équilibré financièrement parce que son fonds de roulement (FR) est positif et croissant pour ces trois années d'étude, son BFR est décroissant (quoique positif ces trois années), et sa TN est positive et très croissante. L'hypothèse 1 est donc confirmée : ***la KACCO est équilibrée financièrement.***

b) Les indicateurs de la bonne santé financière de la KACCO sont au beau fixe à savoir son ratio de financement (supérieur à 1 et il est croissant : 1,32 ; 1,91 et 1,96 respectivement pour 2020, 2021, 2022), son ratio de dépendance extérieure (ne faisait que diminuer), son ratio d'autonomie financière (croissant : 59%, 71% et 96%).

Donc, l'hypothèse 2 est confirmée : ***La KACCO est autonome financièrement et pérenne.***

c) La KACCO est solvable, à court terme (ratio de liquidité générale positif et croissant sur les trois années d'étude : 14%, 19% et 47%), et à long et moyen terme envers ses créanciers et institutions financières prêteuses (ratio de solvabilité largement supérieur à 20% pour ces 3 années).

Hypothèse 3 confirmée : *la coopérative KACCO est une entreprise liquide et solvable.*

d) L'entreprise coopérative KACCO n'est pas trivialement performante du point de vue commercial, économique et financier, mais l'espoir est permis. En effet, sa rentabilité commerciale, économique et financière ont évolué en « dents de scie », avec tout de même des courbes en forme de V. La performance sociale de la KACCO est infirmée, son ratio de rentabilité sociale ayant augmenté en 2021 pour décroître en 2022.

Globalement, la performance de la KACCO n'est pas menacée. Les choses restant égales par ailleurs, la croissance de la rentabilité commerciale, économique et financière le prouve.

Nous suggérons aux dirigeants de la KACCO de maintenir le cap au niveau de l'équilibre financier, et de la rentabilité sous toutes ses formes. L'excès de trésorerie constaté en 2022 devra être investi financièrement par placement ou économiquement afin d'éviter sa thésaurisation.

Cette étude apporte une contribution importante pour avoir utilisé des données comptables réelles en analyse financière d'un cas ; étant donné que rares sont les entités dans le milieu qui tiennent formellement leur comptabilité et qui peuvent la disponibiliser pour la cause d'une recherche. Elle a donc l'intérêt de tester les différentes formes de la performance de façon pratique sur un cas réel.

Sur le plan managérial, ce papier appelle les dirigeants de coopératives à analyser financièrement les états financiers de leurs entités ; ceci les aiderait à prendre des décisions qui s'imposent dans le souci de pérenniser l'équilibre financier et la performance financière et économique, sans lesquelles les coopératives ne peuvent pas atteindre leurs objectifs dans leur regroupement d'économie sociale et solidaire. En fait, l'équilibre financier et la performance d'entité économique est un signal positif aux bailleurs de fonds et autres prêteurs financiers.

En termes de limites, cette étude s'est basée sur une seule coopérative caféière sans tenir compte des autres qui sont dans le milieu, et n'a considéré que les données de 3 exercices comptables. Elle aurait dû aussi générer ses hypothèses à partir de la revue de littérature.

Une étude plus élargie sur le même thème pourrait faire l'analyse financière comparative de la KACCO à celle d'autres coopératives caféières et/ou entreprises agricoles dans le milieu, en allongeant la période d'étude, afin de mieux orienter les dirigeants dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles pour viser la pérennité des leurs entités.

Références bibliographiques

- Abdelfadel, K., & Sbiti, M. (2020). Les indicateurs clés de performance : Facteurs de succès des organisations. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit* « Volume 4 / Numéro 3 », pp : 346 – 372.
- Asloudj, N., & Gountal. (2017). *Analyse financière d'une entreprise : cas de la STH-DRC de Bejaia*. Alger: Université A. Mira de Bejaia.
- Banque SPB/SFP.ACD. (2017). Ligne directrice, chapitre 2, Ratio de liquidité à court terme. *Bureau du surintendant des institutions financières Canada*, 62 pages.
- Bensaali, T., & Belkacemi, K. (2023). *Le rôle de l'analyse des indicateurs financiers dans l'évaluation de la performance financière des entreprises Cas : « ELECTRO-INDUSTRIES » d'AZAZGA; mémoire*. Alger: Faculté des sciences économiques, commerciales Et sciences de gestion; Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
- Boujarfaoui, M., & El Ghazali, M. (2021). La diversité des systèmes de mesure de la performance des coopératives : un essai de modélisation. *Alternatives Managériales Economiques Vol 3, No 1* , pp 616-628.
- Bourezak , A. (2023). La Responsabilité Sociale des Entreprises coopératives, étude de cas «Groupe Crédit Agricole de France ». *Revue Académique des Etudes Sociales et Humaines Vol 15, N° 01*, pp : 591 - 607.
- Boutegrabet, N., & Meghari , M. E. (2022). *Le contrôle de gestion et les indicateurs de mesure de la performance d'un service public; cas de SONELGAZ-BOUMERDES*. Université Mouloud Mammeri TIZI-OUZOU.
- Brémond , J.-M., & Geledan, A. (1984). *Dictionnaire des théories et mécanismes économiques*. Paris: Hatier.
- Bruslerie, H. (2017). , H. (2010). *Analyse financière* . Paris: DUNOD. Dunod.
- Catholic relief services . (2016). *Evaluation de Performance, Kahawa bora ya Kivu*. Bukavu.
- Cerrada , K., & De Rongé, Y. (2014). *Comptabilité et analyse des états financiers: principes et applications*. Louvain-La-Neuve: De Boeck supérieur.
- Chomel, C. (2023). *Idées reçues sur les coopératives agricoles*. Académie d'agriculture de France.
- Conseil permanent de la comptabilité au Congo RDC. (Avril 2018). *Analyse des états financiers selon l'approche du SYSCOHADA révisé (Séminaire d'approfondissement)*. Kinshasa: Ministère des finances.
- El Amraoui, H., & Hinti, S. (2022). La performance de l'entreprise : Histoire d'un concept (1950 – 2020). *Revue Française d'Economie et de Gestion, ISSN : 2728- 0128, Volume 3 : Numéro 5*, pp :341 -354.
- El Hidani, A. (2022). Quelle performance pour les coopératives ? *Revue Française d'Economie et de Gestion* «Volume 3 : Numéro 7», pp :365 - 381.
- Figuigui, M. (2020). Culture d'entreprise, levier de la performance de l'entreprise marocaine. *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit ISSN: 2550-469X Volume 4 : numéro 2*, pp : 195 - 210.
- Flottes, G., Faliez, J., Bélières, J., Dembélé, D., & Sanogo, V. (2017). *Plan d'affaire de la coopérative agricole des exploitants motorisés de Koutiala au Mali*. Bamako.
- Hagen , H. (2006). *Guide de législation coopérative, deuxième édition, revue et corrigée*. Genève: International Labour Office.
- Harns, H. (2012). *Guide pour la gestion approprié des coopératives de petits exploitants agricoles*.
- Inariten , S., & Angade, K. (2023). Financement des organisations de l'économie sociale et solidaire, cas descoopératives : Une revue de la littérature. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics; Volume 4, Issue 3-1*, pp. 671-685.
- Journal officiel . (Avril 2020). Décret portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue de registre des sociétés coopératives en RDC. *Journal officiel du 1er avril*.
- Journal officiel OHADA. (2010). *Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives*. Lomé: Secrétariat permanent Yaoundé.
- KACCO. (2013). *Registre matricule des membres de la KACCO*. Bukavu.

- KACCO. (2016). *Manuel des procédures administratives, financières et logistiques de la KACCO*. Bukavu.
- Kibala, K. J. (2020). *Pauvreté et chômage en République Démocratique du Congo: état des lieux, analyses et perspectives*. hal-02909695, 25 pages.
- Mamdouh, N., & Ahrouch, S. (2021). *Analyse et Représentation de la Performance Globale des Organisations de L'économie Sociale et Solidaire: cas des Cooperatives*. Centre Takamul d'études et de recherches, 41 pages.
- Manseri, T., & Seggar, D. (2015). *Diagnostic financier d'une entreprise, Cas de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager*. Alger: Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
- Ministère de l'agriculture. (2016). *Rapport de recensement des coopératives agricoles de la République Démocratique du Congo*. Kinshasa: minagrirdc.cd.
- Mohand, O. G. (2022). *L'impact de la structure financière sur la performance financière de l'entreprise : « Cas de l'entreprise ENIEM »*. Alger: Mémoire, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion; Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
- Ngabiroc, P. A., Buloni, Y. J., Mungufeni, W. E., & Bedidjo, U. S. (2022). *Analyse des états financiers de l'entreprise REPRO / CENTER/RISAC BUNIA*. *Revue Internationale du Chercheur* « Volume 3 : Numéro 3 », pp : 302 - 330.
- Ntabuyantwa. (2019). *Analyse de la rentabilité d'une entreprise industrielle, cas du BDOM/Bukavu*. Bukavu, RDC: CERUKI.
- Nyembo, G., & Augustin, R. (2021). *Etude du Retour Social sur Investissement dans la filière Café en République Démocratique du Congo*. Kinshasa: Programme RICOLTO RDC 2017-2021.
- Nyiranzeyimana, B. (2013). *Analyse financière comme outil indispensable à la gestion d'un hôpital: cas de l'hôpital de Kigeme au Rwanda*. Kigali.
- Papin, R. (2017). *Création d'entreprise; de l'idée au business plan*. Paris: Dunod.
- Pierre-Antoine. (2012). *Analyse de la rentabilité financière des centres de café dans la région de Baptiste-Belladere*. Université d'état d'Haïti (UEH).
- Piot-Lepetit, I., & al. (2021). *Gestion de la performance et du risque dans les coopératives agricoles selon une approche Business Analytics : analyse bibliométrique et revue systématique de la littérature*. 26 pages.
- Rakotoarimanana, M. T. (2016). *L'importance de l'analyse financière dans l'évaluation de la performance de l'entreprise, cas de Kids' Academy SARL*. Antananarivo: Université d'Antananarivo, mention Gestion, Finance et gouvernance d'entreprise.
- Ramazani, K. L. (2021). *Organisation économique des caféiculteurs congolais dans la région du Nord-Kivu, à Kashenda : analyse du poids réel des coopératives sur l'échiquier du système économique mondial*. *Conjonctures de l'Afrique centrale*, 193-211.
- Reverchon, A. (2008). *Le capitalisme touche à sa fin*. *Le Monde*.
- Sena, K. C. (2014). *L'analyse de l'équilibre financier d'un établissement public en situation de monopole, cas de l'OCC de 2008 à 2011*. Kinshasa: Université de Kinshasa.
- Stolowy, H., Lebas, M., Yuan Ding, & Langlois, G. (2013). *Comptabilité et analyse financière*. Bruxelles: De Boeck.
- Tajer, A., Ouberka, B., & Rigar, S. (2021). *Structure de l'actionnariat et performance financière des entreprises marocaines cotées en bourse*. *Revue Française d'Economie et de Gestion* « Volume 2 : Numéro 8 », pp : 96 – 120.
- Territoire de Kalehe. (Lu en 2019). *Document de l'inspection du développement rural du territoire de Kalehe*.
- Tudiundile. (2011). *La rentabilité et l'autofinancement au sein d'une entreprise, cas de l'ONATRA, 2007-2009*. Lubumbashi, RDC: Université de Lubumbashi.
- Wélé, P. (2016). *Cours d'Analyse financière approfondie*. Bukavu: Programme DEA/UCB.
- Wolfgang, D., & Missonier-Piera, F. (2015). *Comptabilité financière en IFRS*. Paris France: Pearson France.